

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491693>
УДК 159.9.072.432

ВЛИЯНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ РИСОВАНИЕМ НА ТРЕВОЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

А.В. Лучко,

студентка кафедры психологии и общей педагогики

Е.В. Дворцова,

к.п.н., доц., доц. кафедры психологии и общей педагогики,

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт Кемеровского

Государственного университета,

г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается влияние арт-терапии рисованием на тревожность студентов-психологов. Сделано предположение о том, что арт-терапия снижает уровень тревожности. Проведено эмпирическое исследование. Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны выводы. Статья может быть использована психологами в работе с студентами, а также при разработке рекомендаций направленных на снижение тревожности.

Ключевые слова: тревожность, арт-терапия рисованием, студенты, влияние

THE INFLUENCE OF ART THERAPY BY DRAWING ON THE ANXIETY OF PSYCHOLOGY STUDENTS

A.V. Luchko,

student of the Department of Psychology and General Pedagogy

E.V. Dvortsova,

Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the

Department of Psychology and General Pedagogy,

Kuzbass Humanitarian and Pedagogical Institute of Kemerovo State

University,

Novokuznetsk

Annotation: The article examines the influence of art therapy by drawing on the anxiety of psychology students. It is assumed that art therapy reduces the level of anxiety. An empirical study was conducted. The results of the methods on the basis of which conclusions are made are analyzed. The article can be used by psychologists in working with students, as well as in developing recommendations aimed at reducing anxiety.

Keywords: anxiety, art therapy by drawing, students, influence

Сегодняшняя реальность ставит перед человеком множество задач каждый день, поток информации которую нужно обрабатывать огромен, и весь этот темп жизни создает различный эмоциональный фон, основной частью которого является тревожность. Студенты зачастую сталкиваются с этим состоянием, и именно поэтому с ним нужно уметь совладать. И главным помощником в этом деле является арт-терапия рисунком, поскольку это достаточно просто, и доступно каждому. Процесс рисования помогает гармонизировать свое состояние, повысить эмоциональный фон.

Ч. Д. Спилбергер рассматривает тревожность как особое состояние, часто возникающее у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной напряженности, сопровождающейся страхами, беспокойством, опасениями, препятствующими нормальной деятельности или общению с людьми. Помимо этого, тревожность автор разделяет на ситуативную (связанную с какой-либо ситуацией) и личностную (выражающейся в качестве устойчивого свойства личности) [1].

В.И. Демидова обозначает тревожность как эмоциональное переживание индивида, формирующееся в ситуации неопределенной опасности. Тревожность может проявляться в ожиданиях негативного результата какой-либо ситуации. Высокий уровень тревожности у студентов может отражать их неблагополучие, препятствовать личностному развитию, отрицательно влиять на успешность в учебной деятельности. Так же она может мобилизовать студента, помочь ему с

ответственностью относится к решению задач или наоборот – вызвать напряжение, чувство неуверенности, слабости.

Вместе с этим, В. И. Демидова также указывает, что в психологии принято различать реактивную (ситуативную) тревожность и личностную. Ситуативная тревожность характеризует состояние человека в определенный момент, она связана с конкретной ситуацией. Личностная тревожность трактуется как личностная характеристика человека, проявляющаяся в постоянном чувстве беспокойства, в склонности воспринимать любые события как угрожающие [2].

Период студенчества многообразен по своему содержанию в переживаемом опыте и внутри-личностных составляющих.

Э. Эриксон называет возраст 20 лет переходным от юности к ранней взрослости. Данный этап характеризуется профессиональной и личностной идентификацией молодых людей. Юношеский возраст основывается на кризисе идентичности, который состоит из социальных и индивидуально-личностных выборов [3].

Эмоциональные качества студентов характеризуются активным развитием и усложнением. У них осуществляется переформирование эмоциональной и волевой сферы. К характерным эмоциональным качествам студентов Д. А. Донцов и М. В. Донцова отмечают повышенную эмоциональную возбудимость, которая проявляется в неуравновешенности, резкой смене настроения и повышенной тревожности [4].

Период студенчества проходит в переходе от ранней юности к взрослости. Данный возрастной этап характеризуется вступлением в самостоятельную жизнь, решение вопроса самоопределения в профессии и личностной сфере, а также в процессе развитие самосознания.

Одним из средств снижения тревожности психической гармонизации и развития личности является арт-терапия. Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на изобразительной и творческой деятельности. Термин «арт-терапия» ввел в употребление в 1938 г. Адриан Хилл. Пионеры арт-терапии опирались на идею Фрейда о том, что внутреннее «Я» человека проявляется в визуальной форме всякий

раз, когда он спонтанно рисует и лепит, а также на представления [5, 6].

Рисование (изотерапия) одно из направлений в арт-терапии – творческий акт, позволяющий ощутить радость свершений, способность действовать по наитию, быть собой, выражая свободно свои чувства и переживания, мечты и надежды. Рисование, как и игра, – это не только отражение в сознании окружающей действительности, но и ее моделирование, выражение отношения. Поэтому через рисунки можно лучше понять интересы, глубокие, не всегда раскрываемые переживания и учесть это при устранении страхов и тревожности [7].

Цели арт-терапии при работе с тревожными студентами включают:

- устранение чувства страха, тревоги и агрессии, определение приемлемого выхода негативным чувствам;
- облегчение процесса терапии (выражение неосознаваемых внутренних конфликтов и переживаний через зрительные образы проще, чем их высказывание в процессе вербальной коррекции);
- получение материала для интерпретации и диагностики; проработка мыслей и чувств, которые студент подавляет;
- развитие чувства внутреннего контроля и др [8].

Цель работы исследовать влияние арт-терапии рисованием на тревожность у студентов - психологов.

Задачи исследования:

1. Провести диагностику уровня тревожности у студентов в контрольной и экспериментальной группах.
2. Провести программу с использованием арт-терапии рисунком повторно изучить уровень тревожности у студентов в экспериментальной и контрольной группах.
3. Выявить влияние арт-терапии рисованием на тревожность у студентов-психологов.

Методики: методика «интегративный тест тревожности» (А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев); методика «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности», Ч. Д. Спилбергер (адаптация, модификация Ю. Л. Ханина); методика

«измерение уровня тревожности» Дж. Тейлор (адаптация В. Г. Норакидзе).

В исследовании принимали участие 26 респондентов 1 курса КГПИ КемГУ обучающиеся по специальности «Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», в возрасте от 17 до 20 лет.

По результатам входного психодиагностического тестирования общий уровень тревожности по всей выборке находится на среднем уровне. Между экспериментальной и контрольной групп не было выявлено значимых различий. После проведения эксперимента и сравнения результатов входной и выходной диагностики у экспериментальной группы мы выявили, что арт-терапия рисованием оказала влияние на снижение тревожности у студентов психологов. После проведение занятия тревожность студентов снизилась. Особенно сильно снизилась личностная тревожность. Ситуативная тревожность, в силу наличия интенсивных стрессовых обстоятельств, снизилась меньше.

Таблица 1 – Эффективность влияния арт-терапии рисованием на тревожность студентов-психологов

Экспериментальная группа																
	Тр.1.	Тр.1.	Тр.2.	Тр.3.	Тр.3.	Эксперимент	Тр.1.	Тр.1.	Тр.2.	Тр.3.	Тр.3.	Δ Тр.1.	Δ Тр.1.	Δ Тр.2.	Δ Тр.3.	Δ Тр.3.
	ситуат.	личн.	ДО	ситуат.	личн.		ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ситуат.	личн.	ПОСЛЕ	ситуат.	личн.
Ср. арифм.	40,77	40,96	31,15	4,92	5,77		29,92	29,77	22,54	3,23	3,69	-10,85	-11,19	-8,62	-1,69	-2,08
Ср. кв. откл.	10,42	11,71	9,51	1,23	1,61		7,24	8,31	5,99	0,76	1,09	5,45	6,52	5,51	1,16	-1,23
Контрольная группа																
	Тр.1.	Тр.1.	Тр.2.	Тр.3.	Тр.3.	Контроль	Тр.1.	Тр.1.	Тр.2.	Тр.3.	Тр.3.	Δ Тр.1.	Δ Тр.1.	Δ Тр.2.	Δ Тр.3.	Δ Тр.3.
	ситуат.	личн.	ДО	ситуат.	личн.		ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ПОСЛЕ	ситуат.	личн.	ПОСЛЕ	ситуат.
Ср. арифм.	40,42	40,62	30,81	4,92	5,50		32,81	33,88	25,27	4,00	4,35	-7,62	-6,73	-5,54	-0,92	-1,15
Ср. кв. откл.	9,84	11,29	8,85	1,09	1,53		7,33	9,89	6,95	0,94	1,13	5,14	4,93	4,87	1,23	1,28
критерий Стьюдента												-2,20	-2,78	-2,13	-2,32	-2,87
р-уровень значимости													0,05	0,01	0,05	0,05

По результатам обработки полученных эмпирических данных с помощью оценки t-критерия Стьюдента между изменениями (дельтами) были выявлены значимые связи по результатам методики «Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности», Ч. Д.

Спилбергер (адаптация, модификация Ю. Л. Ханина), в экспериментальной группе произошли изменения. Полученное эмпирическое значение ситуативной тревожности ($t_{\text{эмп.}} = -2,20$) больше критического ($t_{\text{крит.}} = 2,06$), при уровне значимости $p \leq 0,05$. Значение личностной тревожности ($t_{\text{эмп.}} = -2,78$) больше критического ($t_{\text{крит.}} = 2,8$), при уровне значимости $p \leq 0,01$. По результатам методики измерения уровня тревожности, Дж. Тейлор (адаптация В. Г. Норакидзе) в экспериментальной группе произошли изменения. Полученное эмпирическое значение тревожности ($t_{\text{эмп.}} = -2,13$) больше критического ($t_{\text{крит.}} = 2,06$), при уровне значимости $p \leq 0,05$. Согласно математическому анализу результатов интегративного теста тревожности (А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев) в экспериментальной группе имеются изменения. Полученное эмпирическое значение ситуативной тревожности ($t_{\text{эмп.}} = -2,32$) больше критического ($t_{\text{крит.}} = 2,06$), при уровне значимости $p \leq 0,05$. Для показателя личной тревожности ($t_{\text{эмп.}} = -2,87$) больше критического ($t_{\text{крит.}} = 2,08$), при уровне значимости $p \leq 0,01$. Следовательно, мы можем утверждать, что арт-терапия рисованием повлияла на снижение тревожности у студентов психологов.

Список литературы

- [1] Городецкая И.В. Исследование ситуативной и личностной тревожности студентов / И. В. Городецкая, Н.Ю. Коневалова, В.Г. Захаревич. – Текст: электронный // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2019. № 5. 120-127 с.
- [2] Демидова Л.И. Тревожность студентов вуза и их успешность в учебной деятельности / Л.И. Демидова, О.И. Кашник, А.А. Брызгалина. – Текст: электронный // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2013. № 35-2. 88-92 с.
- [3] Дорофеева Ю.А. Психологические и возрастные особенности студенческого возраста / Ю.А. Дорофеева. – Текст: электронный // Приволжский научный вестник. – 2015. № 4-2 (44). 41-43 с.
- [4] Донцов Д.А. Психологические особенности юношеского (студенческого) возраста / Д.А. Донцов, М.В. Донцова. – Текст: электронный // Образовательные технологии. – 2013. № 2. 34-42 с.

[5] Попова Т.А. Арт-терапия. Творчество и смысл жизни в научно-образовательном проекте /Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии: Материалы сообщений / Под ред. Д.А. Леонтьева, А.Х. Фам. - М.: Смысл. - 2019. 140 с.

[6] Сакович Н.А. Практика сказкотерапии / Н. А. Сакович. - СПб.: Речь, 2005. 219 с. - ISBN 5-9268-0383-7.

[7] Вальдес-Одриосола М.С. Арт-терапия в работе с подростками: психотерапевтические виды художественной деятельности: методическое пособие / М.С. Вальдерс Одриосола. – Москва: Владос, 2017. 63 с.

[8] Копытина А.И. Арт-терапия - новые горизонты / под ред. А.И. Копытина. - Москва: - Когито-Центр. – 2006. 335 с. - ISBN 5-89353-162-0.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gorodetskaya I.V. Study of situational and personal anxiety of students / IV Gorodetskaya, N.Yu. Konevalova, V.G. Zakharevich. – Text: electronic // Bulletin of the Vitebsk State Medical University. – 2019. No. 5. 120-127 p.

[2] Demidova L.I. Anxiety of university students and their success in educational activities / L.I. Demidova, O.I. Kashnik, A.A. Bryzgalina. – Text: electronic // Personality, family and society: issues of pedagogy and psychology. - 2013. No. 35-2. 88-92 p.

[3] Dorofeeva Yu.A. Psychological and age characteristics of student age / Yu.A. Dorofeeva. – Text: electronic // Privolzhsky Scientific Bulletin. – 2015. No. 4-2 (44). 41-43 p.

[4] Dontsov D.A. Psychological features of youthful (student) age / D.A. Dontsov, M.V. Dontsov. – Text: electronic // Educational technologies. - 2013. No. 2. 34-42 p.

[5] Popova T.A. Art therapy. Creativity and the meaning of life in a scientific and educational project / Seventh All-Russian Scientific and Practical Conference on Existential Psychology: Materials of messages / Ed. YES. Leontiev, A.Kh. Fam. - M.: Meaning. - 2019. 140 p.

[6] Sakovich N.A. The practice of fairy tale therapy / N. A. Sakovich. - St. Petersburg.: Rech, 2005. 219 p. - ISBN 5-9268-0383-7.

[7] Valdes-Odrizola M.S. Art therapy in work with adolescents: psychotherapeutic types of artistic activity: a methodological guide / M.S. Walders Odrizola. - Moscow: Vlados, 2017. 63 p.

[8] Копытина А.И. Art therapy - new horizons / ed. А.И. Копытин. - Moscow: - Kogito-Center. – 2006. 335 p. - ISBN 5-89353-162-0.

© А.В. Лучко, Е.В. Дворцова, 2022

Поступила в редакцию 25.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Лучко А.В., Дворцова Е.В. Влияние арт-терапии рисованием на тревожность студентов-психологов // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 142-149. URL: <https://ip-journal.ru/>